

Calcular Una Buena Aproximación De La Raíz Cuadrada De Un Número Sin Usar Calculadora

por José de Jesús Camacho Medina | Oct 24, 2019 | Álgebra, Matemáticas |

$$\sqrt{27} \approx 5.5$$

Comenzaremos diciendo que los diferenciales son aquellos objetos matemáticos propios del cálculo diferencial que representan el cambio principal en una función con respecto a la variable independiente.

El diferencial dy queda definido de la siguiente forma:

$$\text{Sea } y = f(x), \text{ entonces } dy = f'(x) dx$$

$$\text{Así en una función } y = \sqrt{x} \text{ tenemos que } dy = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

Para poder calcular la raíz cuadrada de un número tomaremos en cuenta dos casos principales:

1. Cuando al número al que se le va a extraer la raíz es un cuadrado perfecto: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81,100...

Por ejemplo: $\sqrt{9} = 3$, $\sqrt{16} = 4$

Observamos que no existe complejidad alguna ya que este tipo de números cuentan con raíz cuadrada exacta.

2. Cuando al número al que se le va a extraer la raíz no es un cuadrado perfecto:

Por ejemplo: $\sqrt{4.6}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{5.9}$, $\sqrt{18}$

Nuestro método contempla la siguiente fórmula, la cual se construyó a partir de los diferenciales respecto a la función de la raíz cuadrada:

$$\sqrt{x} = \sqrt{a} + \frac{b}{2\sqrt{a}}$$

Donde:

x = Número al que se le va extraer la raíz cuadrada.

a = Número cuadrado perfecto más cercano a 'x' hacia arriba ó hacia abajo.

b = x - a

EJEMPLO:

En el siguiente ejercicio se muestra un cálculo con dicha fórmula:

Calcule $\sqrt{4.6}$

Primeramente recabamos los datos necesarios:

$$x=4.6$$

$$a=4$$

$$b=4.6-4=0.6$$

$$\sqrt{4.6} = \sqrt{4} + \frac{0.6}{2\sqrt{4}} = 2 + \frac{0.6}{4} = \mathbf{2.15}$$

El cálculo exacto de $\sqrt{4.6} = 2.1447610589527216609628319344309$.

Por lo que podemos apreciar que este método posee una muy buena aproximación, en este caso **2.15**.

Como podemos apreciar, explotamos los amplios recursos que nos ofrece el cálculo diferencial, esto nos permite obtener una excelente aproximación y más aún evitamos el

uso de calculadoras y software.

Como curiosidad matemática , comparto una fórmula que desarrollé en 2016 que puede considerarse un refinamiento al método antes expuesto:

FÓRMULA PARA CALCULAR LA RAÍZ CUADRADA DE UN NÚMERO REAL

(Excelente Aproximación)

Sociedad Científica Fresnillense

José de Jesús Camacho Medina

pepe9mx@yahoo.com.mx

$$\sqrt{n} \approx A + \frac{n-A^2}{2A}$$

$$\text{DONDE: } A = 1 + \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} \left[\frac{\lfloor \frac{n-1}{i^2+i} \rfloor}{2n} \right]$$

Primeros 100 valores :

{1.0000,1.5000,1.7500,2.0000,2.2500,2.5000,2.6667,2.8333,3.0000,3.1667,3.3333,3.5000,3.6250,3.7500,3.8750,4.0000,4.1250,4.2500,4.3750,4.5000,4.6000,4.7000,4.8000,4.9000,5.0000,5.1000,5.2000,5.3000,5.4000,5.5000,5.5833,5.6667,5.7500,5.8333,5.9167,6.0000,6.0833,6.1667,6.2500,6.3333,6.4167,6.5000,6.5714,6.6429,6.7143,6.7857,6.8571,6.9286,7.0000,7.0714,7.1429,7.2143,7.2857,7.3571,7.4286,7.5000,7.5625,7.6250,7.6875,7.7500,7.8125,7.8750,7.9375,8.0000,8.0625,8.1250,8.1875,8.2500,8.3125,8.3750,8.4375,8.5000,8.5556,8.6111,8.6667,8.7222,8.7778,8.8333,8.8889,8.9444,9.0000,9.0556,9.1111,9.1667,9.2222,9.2778,9.3333,9.3889,9.4444,9.5000,9.5500,9.6000,9.6500,9.7000,9.7500,9.8000,9.8500,9.9000,9.9500,10.0000}

DATOS PARA CITAR ESTE ARTÍCULO:

José de Jesús Camacho Medina, (2019).Calcular Una Buena Aproximación De La Raíz Cuadrada De Un Número Sin Usar Calculadora [en línea]. Disponible en Revista MasScience: <https://www.masscience.com/2019/10/24/calcular-una-buena-aproximacion-de-la-raiz-cuadrada-de-un-numero-sin-usar-calculadora/>

AUTOR DEL ARTÍCULO:

José de Jesús Camacho Medina Miembro De **La Sociedad Científica Fresnillense A.C.**